

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Título	Desarrollo de la comunicación interna de los integrantes del servicio de enfermería y su implicancia en el sistema de atención
Autor/a	Lic. Moreno Ibañez, Josue Isaac
Director/a	Prof. Dr. Carlos Lepez
Resumen	El presente trabajo de investigación está destinado a analizar los patrones de comunicación entre el personal de enfermería, enfermeros asistenciales y supervisores de área de un Hospital público de la ciudad de Bahía Blanca en el año 2019. Mediante una encuesta a los dos grupos en estudio se visualizaron los principales inconvenientes y se obtuvieron muestras de la relación y aspectos de la comunicación diaria entre estos dos grupos en estudio. De las muestras obtenidas se pudo visualizar y destacar como a través de los diferentes grupos de estudio se advirtió falta real de responsabilidad social corporativa, desconfianza, además de ciertas deficiencias y diferencias en las formas de comunicar y relacionarse. Demostrando la necesaria la inserción de nuevos métodos en los patrones de comunicación y el de concientización al personal en la utilización de nuevos métodos disponibles de comunicación interpersonal en la institución y en el desarrollo de sus beneficios canalizados en la atención a los pacientes.
Palabras clave	Comunicación, enfermeros asistenciales, supervisores de área